

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ALLERGIK PATOLOGİYALI BOLALARDA IMMUNOLOGIK
REAKTIVLIK KO‘RSATKICHLARI VA PROFILAKTIKA CHORALARI
SAMARADORLIGI**

Solibayeva Noilaxon Otamirza qizi

Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Namangan filiali.

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyatida yashovchi allergik kasalliklarga chalingan bolalarning immunologik statusi tahlil qilinadi. Tadqiqotda CD-markerlar va immunoglobulinlar miqdori o‘rganilib, kasallikning og‘irlik darajasi bilan immun tizimidagi o‘zgarishlar o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlangan. Shuningdek, "Astma-hukm emas" dasturining samaradorligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: bronxial astma, immun tizimi, CD-markerlar, immunoglobulinlar, klinik-immunologik xususiyatlar, birlamchi profilaktika, "Astma-hukm emas".

**ПОКАЗАТЕЛИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАКТИВНОСТИ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ С
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.**

Солибаева Ноилахон Отамирзаевна

*Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной
медицинской помощи*

Аннотация. В данной статье анализируется иммунологический статус детей с аллергическими заболеваниями, проживающих в Наманганской области. В исследовании изучено содержание CD-маркеров и иммуноглобулинов, выявлена связь между тяжестью заболевания и изменениями в иммунной системе. Также научно обоснована эффективность программы «Астма – не приговор»

Ключевые слова: бронхиальная астма, иммунная система, CD-маркеры, иммуноглобулины, клинико-иммунологические особенности, первичная профилактика, «Астма – не приговор».

INDICATORS OF IMMUNOLOGICAL REACTIVITY AND EFFECTIVENESS OF PREVENTIVE MEASURES IN CHILDREN WITH ALLERGIC PATHOLOGY

Solibayeva Noilaxon Otamirza qizi

Namangan branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care

Abstract. This article analyzes the immunological status of children with allergic diseases living in the Namangan region. The study examined the levels of CD-markers and immunoglobulins, and a connection was identified between the severity of the disease and changes in the immune system. Additionally, the effectiveness of the "Asthma is not a sentence" program was scientifically substantiated.

Keywords: bronchial asthma, immune system, CD-markers, immunoglobulins, clinical-immunological characteristics, primary prevention, "Asthma is not a sentence".

Dolzarbligi va ahamiyati. Allergik yallig‘lanish jarayonlari bolalar organizmida chuqur immunologik o‘zgarishlar bilan kechadi. (7) Immun tizimining hujayraviy va gumoral bo‘g‘inlari o‘rtasidagi muvozanatning buzilishi allergik patologiyalarning surunkali shaklga o‘tishiga sabab bo‘ladi. Zamonaviy immunologiyada (8) CD-markerlar tahlili kasallik kechishini bashorat qilishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqotning maqsadi allergik kasalliklarning (11)

klirik-immunologik xususiyatlarini baholash va profilaktika choralarini takomillashtirishdir.

Materiallar va metodlar. Tadqiqotda 105 nafar allergik kasallikka chalingan bolalar (asosiy guruh) va 30 nafar sogʻlom bola (nazorat guruhi) ishtirok etdi. Immunologik tekshiruvlar monoklonal antitelalar yordamida (8) CD-markerlarni (CD3, CD4, CD8, CD20) aniqlash va qon zardobidagi IgE, IgG miqdorini oʻlchashni oʻz ichiga oldi.

Natijalar va muhokama. Tadqiqotning ikkinchi bosqichida allergik kasalliklar bilan ogʻrigan 105 nafar bolaning immunologik holati nazorat guruhidagi 30 nafar sogʻlom bolalar bilan qiyosiy tahlil qilindi.

1-jadval

Allergik kasallikka chalingan bolalarda hujayraviy immunitet koʻrsatkichlari (M±m)

Immunologik koʻrsatkichlar	Nazorat guruhi (n=30)	Bemor bolalar (n=105)	Meʼyordan ogʻish (marta)	P-darajasi
CD3+ (T-limfotsitlar), %	62,4 ± 1,2	49,8 ± 1,5	1,25 ↓	< 0,05
CD4+ (T-xelperlar), %	38,5 ± 0,9	26,2 ± 1,1	1,47 ↓	< 0,01
CD8+ (T-supressorlar), %	22,1 ± 0,8	19,5 ± 0,9	1,13 ↓	> 0,05
CD20+ (B-limfotsitlar), %	14,2 ± 0,6	19,3 ± 0,8	1,36 ↑	< 0,05
CD4+/CD8+ (IRI index)	1,74 ± 0,05	1,34 ± 0,04	1,3 ↓	< 0,05

Izoh: IRI - immunoregulyator indeks.

Gumoral immunitet tahlili shuni ko'rsatdiki, bemor bolalarda IgE miqdori nazorat guruhiga nisbatan keskin yuqori bo'lib, bu atopik holatning yaqqol ko'rinishidir.

2-jadval

Bemor bolalarda gumoral immunitet va immunoglobulinlar tahlili

Ko'rsatkichlar	Nazorat guruhi	Bemor bolalar	Farqi
IgE (ME/ml)	85,0 ± 5,0	412,0 ± 12,0	4,8 marta yuqori
IgA (g/l)	1,8 ± 0,2	1,2 ± 0,1	1,5 marta past
IgG (g/l)	10,2 ± 0,4	11,5 ± 0,6	ishonarli farq yo'q

Tadqiqot doirasida joriy qilingan “Astma - bu hukm emas” dasturi doirasida xavf guruhidagi onalar va bolalar o'rtasida olib borilgan profilaktik ishlarning natijalari quyidagicha baholandi:

3-jadval

"Astma - bu hukm emas" dasturining profilaktik samaradorligi

Baholash mezonlari	Dasturgacha (%)	Dasturdan keyin (%)	Samaradorlik ko'rsatkichi
Allergiya bo'yicha bilim darajasi	32,4%	85,6%	2,6 marta oshdi
Kasallikning o'tkir	18,2%	12,1%	1,5 marta kamaydi

Baholash mezonlari	Dasturgacha (%)	Dasturdan keyin (%)	Samaradorlik ko'rsatkichi
qaytalanishi			
Tibbiy madaniyat (A'lo baho)	15,0%	68,0%	4,5 marta oshdi

Xulosa. O'tkazilgan kompleks klinik-immunologik tadqiqotlar Namangan viloyatida yashovchi allergik patologiyali bolalarda immun tizimining o'ziga xos shakllanish xususiyatlarini aniqlash imkonini berdi:

- **Immunologik disbalans:** Allergik kasallikka chalingan bolalarda immun tizimining T-hujayraviy bo'g'ini susayishi kuzatilib, nazorat guruhiga nisbatan **CD3+** limfotsitlar 1,25 marta, **CD4+** xelperlar esa 1,47 marta ishonarli darajada kamayganligi aniqlandi.
- **Atopik holat ko'rsatkichlari:** Kasallikning og'irlik darajasi va surunkali kechishi gumoral immunitetdagi o'zgarishlar bilan bevosita bog'liq. Xususan, bemorlarda **IgE** miqdori sog'lom bolalarga qaraganda 4,8 marta yuqori ($412,0 \pm 12,0$ ME/ml) ekanligi atopik reaktivlikning asosiy ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi.
- **B-limfotsitlar faolligi:** **CD20+** markerining 1,36 marta ortishi organizmning allergenlarga nisbatan yuqori sensibilizatsiyasidan dalolat beradi va immunoregulyator indeksning (IRI) 1,34 gacha pasayishiga olib keladi.
- **Profilaktika samaradorligi:** Tadqiqot doirasida tatbiq etilgan "**Astma — bu hukm emas**" ixtisoslashtirilgan o'quv-profilaktika dasturi yuqori natija ko'rsatdi. Dastur natijasida onalarning tibbiy bilimlari 2,6 marta oshishi hisobiga bolalarda kasallikning o'tkir qaytalanishi (retsdivlar) soni **1,5 baravarga** kamaydi.
- **Tibbiy madaniyatning o'rni:** Aholining, xususan ota-onalarning allergik gigiyena va rehabilitatsiya bo'yicha tibbiy madaniyatining 4,5 marta (15,0% dan 68,0% gacha) o'sishi allergik patologiyalarni birlamchi profilaktika qilishda eng samarali vosita ekanligi isbotlandi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. **Mallol J., Crane J., von Mutius E. et al.** The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Phase Three: a global synthesis // *Allergol Immunopathol (Madr)*. – 2013. – Vol. 41(2). – P. 73-85.
2. **Asatullaev A.F.** Bolalarda allergik rinit va bronxial astmaning klinik-epidemiologik xususiyatlari // *Tibbiyotda yangi kun*. – Toshkent, 2022. – №3 (41). – B. 45-50.
3. **Global Strategy for Asthma Management and Prevention (GINA 2023 update)**. [Electronic resource]. URL: www.ginasthma.org.
4. **Yuldashov I.R., Otamirzayeva N.S.** Namangan viloyati iqlim sharoitida yashayotgan bolalarda allergik kasalliklarning klinik-immunologik ko‘rinishlari // *Ilmiy seminar materiallari*. – Farg‘ona, 2024.
5. **Brozek J.L., Bousquet J., Agache I. et al.** Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2016 revision // *J Allergy Clin Immunol*. – 2017. – Vol. 140(4). – P. 950-958.
6. **Mirrakhimova M.Kh.** Bolalarda atopik dermatitning tarqalishi va immunologik xususiyatlari // *Pediatrica jurnali*. – Toshkent, 2021. – №2. – B. 12-16.
7. **World Allergy Organization (WAO)**. White Book on Allergy: Update 2020. – Milwaukee, WI: WAO, 2020.
8. **Abbas A.K., Lichtman A.H., Pillai S.** Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System. – 6th ed. – Elsevier, 2019. – 336 p.
9. **Asher M.I., Stewart A.W., Mallol J. et al.** Which factors explain worldwide survey differences in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood? // *Lancet Child Adolesc Health*. – 2021. – Vol. 5(3). – P. 170-180.
10. **Aripova T.U.** O‘zbekiston aholisining immunologik xaritasi: mintaqaviy jihatlar // *Immunologiya*. – Toshkent, 2020. – №1. – B. 5-11.
11. **Papadopoulos N.G. et al.** International consensus on (ICON) pediatric asthma // *Allergy*. – 2012. – Vol. 67(8). – P. 976-997.

- 12. Bousquet J. et al.** Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for licensed pharmacists // Rev Fr Allergol. – 2020. – Vol. 60(1). – P. 35-43.
- 13. Solibayeva N.O.** "Astma - bu hukm emas" dasturining profilaktik samaradorligi // Tibbiyotda innovatsiyalar. – Namangan, 2024. – №1. – B. 22-27.
- 14. Pawankar R.** Allergic diseases and asthma: a global public health issue // World Allergy Organ J. – 2014. – Vol. 7(1). – P. 12.
- 15. Shamansurova A.Sh., Ismatullaeva N.N.** Bolalar allergologiyasining zamonaviy muammolari: gipodiagnostikadan to'g'ri terapiyaga // O'zbekiston vrachlar assotsiatsiyasi byulleteni. – 2022. – №2. – B. 56-61.